

GAZ PECHLARIDA SUYUQLANTIRIB OLINGAN ADC 12 MARKALI ALYUMINIY QOTISHMASIGA FLYUS QO‘SHILGANDAN KEYINGI CHO‘ZILISHGA SINASH VA UNING NATIJALARI.

**N.D. Turaxodjayev¹, G.L. Atajanov², A.N. To‘rayev³,
 O.Ch. Yo‘ldoshev³, R.X. Murodqosimov³, F.M. Mahmudov³**

¹Toshkent davlat texnika universiteti “Metallar texnologiyalari” kafedrası mudiri
 t.f.d., professor,

²Toshkent davlat texnika universiteti “Metallar texnologiyalari” kafedrası professori
 t.f.d., professor,

³Toshkent davlat texnika universiteti tayanch doktoranti,

Alyuminiy qotishmalarini suyuqlantirish davomida qotishmaga flyus qo‘shish orqali qotishmaning mexanik xossalaridan biri bo‘lgan cho‘zilishga oshirish bo‘yicha tajribalar olib borilgan. Olib borilgan tajribalar “Uz Auto-INZI” QKning tajribalar sinovi xonasida olib borilgan bo‘lib, ADC 12 markali alyuminiy qotishmasini korxonadagi gaz pechi yordamida suyuqlantirib olingan. Olingan qotishmaning kimyoviy tarkibi jadvalda ko‘rsatilgan (1-jadval).

1-jadval												
ADC 12 markali alyuminiy qotishmasining kimyoviy tarkibi												
No mi	Elementlar, %											
	Si	Cu	Fe	Mn	Mg	Ti	Zn	Ni	Sn	Pb	Cr	Al
AD C 12	11,36	2,49	0,86	0,41	0,17	0,05	0,93	0,06	0,02	0,0	0,0	83,46
	66	26	23	36	49	44	02	67	67	87	2	36

Flyus qo‘shilgandan so‘ng qotishmaning mexanik xossasi bo‘lgan qattqlikka tekshirildi va olingan natijalar taqdim etildi. Cho‘zilishga korxonadan olib kelingan laboratoriya jihozlari bo‘lgan cho‘zilishga sinash uskunasi orqali tekshirildi (1-rasm). Cho‘zilishga sinash apparati uchun namuna ADC 12 markali qotishmaga flyus qo‘shilgandan so‘ng sinov uchun namuna tayyorlanib olindi (2-rasm). Olingan qiymatlarning asosi jadvalda aks ettirilgan (2-jadval).

1-rasm. Alyuminiy qotishmasini cho‘zilishga sinash uskunasi

A	36mm
B	100mm
C	9,0mm

D	6,0mm
G	30mm
R	6,0mm

2-rasm. Cho‘zilishga sinash uskunasi uchun tayyorlangan namuna

Inspection Standard		Measure Machine
Ultimate Tensile Strength	155 MPa -3 sigma	UTM
Yield Strength	130 Mpa -3 sigma (0.2% offset)	
Elongation	0.5 % min (Plastic)	

Measured Value						
Item	Spec	Test Data No				
		#1	#2	#3	#4	#5
UTS	155min	172,57	182,51	176,25	181,43	179,66
YS	130 min	162,42	169,39	161,32	168,21	164,18
EL	0,5% min	0,61	0,73	0,69	0,74	0,67

Item	Spec	Min	Max	Mean	Jud.
UTS	155min	172,57	182,51	178,484	Ok
YS	130 min	161,32	169,39	165,104	Ok
EL	0,5% min	0,61	0,74	0,69	Ok

2-jadval. Olingan namunalarning cho‘zilishga tekshirish uskunasi olingan natijalari

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. N.D. Turaxodjeyev, A.N. To‘rayev, R.X. Murodqosimov, M.E. Axmedova, Z.B. Nurdinov. Kompozitsion materiallar №4/2024. “Yuqori bosim ostida ADC 12 markali alyuminiy qotishmasidan quyib olingan avtomobil detallarining mexanik va mikrostrukturaviy xossalari tadqiqot qilish”, 68-71 b.

2. A.N. To‘rayev, N.D. Turaxodjeyev, Sh.N. Saidxodjeyeva, Sh. Xudoyqulov, Sh.N. To‘raxo‘jayeva, R.X. Murodqosimov. Kompozitsion materiallar №1/2024. “Alyuminiy qirindilaridan ferroqotishma olish texnologiyasini ishlab chiqish”, 101-103 b.

3. Shirinkhon, T., Azizakhon, T., & Nosir, S. (2020). Methods For Reducing Metal Oxidation When Melting Aluminum Alloys. International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology, 7(10), 77-82.2.